

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 2
(Dicembre 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 5800137594367

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina : Antonello da Messina, L'Annunziata

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

CO-EDITOR

Prof. Sergio Rossi

Sapienza, Università di Roma

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la *Romania*
Luciano Rossi, 8-10

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 11-25

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 26-54

Altre “precisioni” sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 55-64

«La serietà del suo spirito gl’impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall’Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 65-72

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 73-84

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d’Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 85-96

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 97-106

L’arte come attitudine biostorica dell’animale umano
Romeo Bufalo, 107-115

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II

Sergio Rossi, 116-133

I San Francesco in Contemplazione del Caravaggio

Problemi di metodo e di merito

Sergio Rossi, 134-146

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de *Le Avventure di Pinocchio*

Betül Parlak Cengiz, 147-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"

Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172

El rostro de la dama en la cantiga de amor*

ESTHER CORRAL DÍAZ

Universidade de Santiago de Compostela

«Une présence faite d'absence»¹

1. La *descriptio puellae* en la lírica trovadoresca está sujeta a una serie de *topoi* fijados desde antiguo por la tradición², que establecía pormenorizadamente tanto la forma como el orden y los elementos de la fisonomía que debían ser referidos en el retrato femenino. En este sentido, la poética occitana ofrece un magnífico e ilustrativo ejemplo de descripción femenina de la amada en el conocido *salut d'amor* de Arnaut de Marueilh *Domna genser, que no sai dir*³, en el que se aplican las técnicas de la epistolografía y de las *artes dictandi* latinas. En la parte correspondiente

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación titulado *Voces de mujeres en la Edad Media: realidad y ficción (siglos XII-XIV)* (FFI2014-55628-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

¹ M. ZINK, *Corps visible, corps caché dans la poésie des troubadours*, in *Revue des Langues Romanes*, 122/1, 2018, pp. 107-123 (p. 108).

² Vid. los estudios clásicos de E. FARAL, *Les Arts poétiques du XII^e et du XIII^e siècles. Recherches et documents sur la technique littéraire*, Paris, Librairie Honoré Champion, 1971, pp. 79-80 ; y de E. DE BRUYNE, *Estudios de estética medieval*, Madrid, Biblioteca Hispánica de Filosofía, Gredos, 1958, vol. II, pp. 182-213. La bibliografía específica sobre la *descriptio puellae* y su desarrollo es amplísima; consúltense, entre otros, F. GÓMEZ REDONDO, *El cuerpo de la mujer en la literatura medieval castellana: deseo y ocultación, conocimiento y transformación*, in *La mujer ante el espejo: estudios corporales*, M^a J. ZAMORA CALVO (ed.) Madrid, Abada editores, 2013, pp. 27-66; M. DE LAS N. MUÑIZ MUÑIZ, *La "descriptio puellae": tradición y reescritura*, in *El texto infinito: tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento*, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 151-189 (sobre todo, pp. 154-159); y J. PAREDES, "E q.el remir contra.l lum de la lampa". *La corporeidad femenina en la poesía lírica medieval*", in *Cantares de amigos. Homenaxe a Mercedes Brea*, E. CORRAL DÍAZ – E. FIDALGO FRANCISCO – P. LORENZO GRADÍN (eds.), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 679-691.

³ Vid. *Salutz d'amor. Edizione critica del corpus occitanico*, a cura di F. GAMBINO, introduzione e note di S. CERULLO, Roma, Salerno, 2009, pp. 318-353; y P. BEC, *Les salutz d'amour du troubadour Arnaud de Marueil*, Toulouse, Privat, 1961, p. 71 y ss. Además, H. UULDERS estudia detenidamente aspectos temáticos y formales de la composición en *Salutz e amors. La lettre d'amour dans la poésie des troubadours*, Paris – Leuven – Walpole, Peeters, 2011, p. 57 y ss. (sigue la edición de Bec).

a la *narratio*, el trovador occitano elabora una *laudatio* femenina convencional, detallando una serie de rasgos físicos que recorre en orden descendente, desde la cabeza a los pies, tal y como proclamaban los cánones de la retórica⁴. El trovador se detiene en la cara de su *domna* al final de la siguiente secuencia:

vostre gen cors⁵, coindet e gai,
las vostras bellas sauras cris,
e·l fron plus blanch qe flors de lis,
los vostres oillz vairs e riansz,
e·l nas qu'es dreich e be seansz,
la tendra facha e las colors,
blancha e vermeilla plus qe flors,
(vv. 90-96) ⁶.

En la tradición manuscrita los dos últimos versos presentan una diferencia de lecturas que afecta al vocablo y a los complementos que lo acompañan y que enlaza con diferentes formas de expresión occitanas del semblante femenino: *fassa fresca las colors* en R, manuscrito base seguido por Gambino y Bec, frente a *fresca cara* en G. Adviértase que, aparte de que los calificativos que caracterizan a *facha* / *fassa* sean distintos (*fresca* y *tendra*), se introduce un segundo término, *cara*, en G⁷. *Cara* / *facha* (*fassa*) se comportan, pues, como formas sinónimas que parecen convivir en la poética occitana como términos comunes de expresión del 'rostro', siendo *facha* el de menor uso⁸. A estos dos vocablos habría que añadir una serie amplia,

⁴ La tradición clásica está muy presente en este retrato físico. Gambino, retomando estudios previos sobre la composición, señala la relación concreta de esta descripción con algunas epístolas de las *Heroidas* (*Salutz d'amor*, cit., p. 333).

⁵ *Cors* toma el sentido de 'persona', refiriéndose tanto al aspecto físico como moral (*ibid.*, p. 333).

⁶ 'vuestro gentil cuerpo, gracioso y alegre; vuestra hermosa cabellera rubia; vuestra frente más blanca que el lirio; vuestros ojos brillantes y risueños; la nariz recta y bien colocada; la tierna cara y el color, blanca y más sonrosada que las flores' (la traducción es nuestra). Se reproduce la edición de Gambino (*ibid.*, p. 333).

⁷ *Ibid.*, p. 332.

⁸ Acerca de la representación física del rostro en los trovadores occitanos, vid. el interesante trabajo de E. SÁNCHEZ TRIGO, *El retrato femenino en la poesía medieval: descripción del rostro de la dama en los trovadores*, in *Revista de Literatura Medieval*, 5, 1993, pp. 247-277 (concretamente pp. 248-250), del que recogemos la información sobre la frecuencia de uso de los términos: «las formas *cara*, *vis* y *fatz* son utilizadas como sinónimos. No creemos que el empleo de unas u otras con determinados calificativos venga determinado por cuestiones semánticas; si bien tal y como hemos indicado *cara* y *vis* registran una mayor frecuencia de aparición

encabezada por la forma *vis*, de frecuente empleo, y de la que forman parte *semblan*, *semblansa*, *vizatge* y *faitura*⁹.

En la lírica francesa el elenco de expresiones referidas a la cara femenina por parte de los *trouvères* es también extenso. Moroldo señala, en su estudio sobre el retrato de la dama en las poéticas occitana, francesa e italiana, las formas *vis*, *chiere*, *face*, *semblance*, *viaire*, *visage*, derivadas de las fórmulas léxicas occitanas¹⁰.

En la adaptación de la *descriptio* femenina trovadoresca a la poética del Noroeste Peninsular la recreación física concreta y detallada del área occitana se simplifica notablemente¹¹. A la parquedad de los rasgos físicos se suma la reiteración de los mismos motivos por parte de unos trovadores que redujeron hasta el extremo el código de la *fin'amor* en una abstracción figurativa continua y repetida hasta el límite¹². La mujer es descrita a través de abstractos e indeterminados calificativos (apenas sustantivos) que abarcan de forma total el aspecto físico y que serán expresados mediante vocablos genéricos como *fremosa*, *ben talhada*, *ben / bon parecer*, muy

que *fatz*» (p. 251). Vid. también M. RAYNOUARD, *Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de L'Europe latine*, Heidelberg, Carl Winter Universitätsbuchhandlung, reimpr. ed. de Paris, 1844, s.d. vol. III, s.v. *facia*, *fassa*, *facha*.

⁹ Seguimos a A. MOROLDO, *Le portrait dans la poésie lyrique de langue d'oc, d'oïl et de si, aux XII^e et XIII^e siècles (à suivre)*, in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 102, avril-juin 1983, pp. 147-167 (accesible en https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1983_num_26_102_2223, consulta 12/06/2019); e ID, *Le portrait dans la poésie lyrique de langue d'oc, d'oïl et de si, aux XII^e et XIII^e siècles (suite et fin)*, in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 103, juillet-septembre 1983, pp. 239-250.

¹⁰ Términos con diferentes recurrencias, vid. MOROLDO, *Le portrait dans la poésie lyrique de langue d'oc*, cit., p. 164 y ss.

¹¹ De todos modos, hay que notar que en el corpus occitano la visibilización del cuerpo no es tan palpable como la descrita en el *salut* de Maruelh. Como señala M. Zink, el cuerpo está a menudo ausente y desplazado en las *cansós* por dos fuerzas con más poder, el amor y el corazón (ZINK, *Corps visible*, cit., p. 108).

¹² V. BELTRÁN indica sobre la mujer en la cantiga de amor: «... o primeiro trazo que nos sorprende na cantiga de amor é a supresión de toda referencia física, que se traduce na eliminación do vocabulario concreto» (*A cantiga de amor*, Vigo, Xerais, 1995, p. 27). Vid. G. TAVANI, *A poesía lírica galego-portuguesa*, Vigo, Galaxia, p. 110 y ss. Para una aproximación a la descripción del cuerpo de la 'amiga' en las cantigas de amigo, puede consultarse X. C. LÓPEZ BERNARDEZ, *O corpo da amiga*, in *A Trabe de Ouro*, LVIII, 1996, pp. 57-63 (también en <https://www.aelg.gal/centro-documentacion/autores-as/xose-carlos-lopez-bernardez/obra/959/o-corpo-da-amiga/texto/1>).

alejados de la minuciosidad con la que Maruelh aludía a su amada¹³. A modo de ejemplo, se reproduce el inicio de una cantiga de amor tópica:

Per bõa fe, *fremosa* mia senhor,
sei eu ca mais *fremoso* parecer
vus fez Deus, e mais *fremoso* falar
de quantas outras donas quis fazer.
(V. Fernandez Praga, 151,14, vv. 1-4)¹⁴.

Ahora bien, en este contexto literario ciertos trovadores deslizan en sus versos expresiones singulares que se apartan del canon de la tradición buscando «re-novar» los preceptos marcados por la codificación de la tipología de la cantiga de amor al «re-utilizar» motivos dándole su impronta personal. Concretamente, en esta contribución analizaremos la excepcional alusión directa al rostro femenino de la dama amada, *a fremosa face*, registrada en la composición *O ouç'eu dizer huũ veru'aguys[a]do*, de E. Fernandiz d'Elvas, un autor activo en las postrimerías de la producción poética gallego-portuguesa. En esta cantiga, si bien se alude a cualidades morales femeninas convencionales como *bondade*, *bom prez*, *mesura*, *bon sem*, se deja entrever el hermoso semblante de la amada que presenta su amada y que la distingue entre todas las féminas a través de *face*, una forma léxica singular y única en el repertorio amoroso. El marco de utilización de esta particular descripción de la amada será un *verbo antigo*, utilizado a modo de autoridad aseverativa. Sorprendentemente en las cantigas amorosas la 'cara' femenina se esconde, está ausente, a pesar de que es un rasgo morfológico que se percibe a primera vista y que contaba con antecedentes en la tradición, como se ha comentado.

2. La tradición manuscrita de Estevan Fernandiz d'Elvas es particular y responde, en parte, a su cronología tardía. El corpus conservado se compone exclusivamente de tres cantigas de amor y cuatro de amigo¹⁵. No quedan vestigios, por lo tanto, de una posible producción satírica. Sus

¹³ Vid. información más completa del campo sémico de la 'alabanza de la dama' en TAVANI, *A poesía lírica*, cit., pp. 110-114.

¹⁴ Se citan las cantigas gallego-portuguesas a partir de las ediciones reproducidas en la base de datos MedDB (accesible en <http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=MEDDB3:2>) (consulta 3/01/2019).

¹⁵ *Estevam Fernandez d'Elvas, Il canzoniere*, edizione critica, introduzione, note e glosario a cura di C. M. RADULET, Bari, Adriatica Editrice, 1979 (abreviado en adelante *EFdez*). Vid. también sobre el autor V. MINERVINI, *Estevan Fernandiz d'Elvas*, in *Diccionario da literatura medieval galega e portuguesa*, org. e coord. de G. LANCIANI – G. TAVANI, Lisboa, Caminho, 1993, p. 248 (=DLMGP).

geográfico del movimiento cultural se desplazaría hacia la corte portuguesa y en la que se seguirían dando frutos, continuando la estela de D. Denis¹⁷. Para la ubicación cronológica se tomó como referencia el emplazamiento de su producción en los manuscritos¹⁸, así como su relación literaria con Estevan da Guarda, del que se conservan más datos biográficos (se le supone activo entre 1302 y 1352)¹⁹ y que recoge uno de los estribillos del Estevan Fernandiz en una composición: concretamente, el escarnio *Diss'og'el rei: pois Dom Foão muy vol* de Estevan da Guarda retoma fielmente el refrán de *O meu amigo, que por min o sen*, de Estevan Fernandiz adoptando la técnica de la cantiga de seguir, conocida y definida en el *Arte de Trobar*. Por lo tanto, Estevan Fernandiz sería coetáneo o algo anterior a Estevan da Guarda. Radulet, basándose en esta relación intertextual, sitúa al poeta en la corte de D. Denis, aunque cabría también pensar que pudo estar activo con posterioridad, en la corte de Alfonso IV o en la del Conde Barcelos²⁰. Así pues, las coordenadas temporales situarían a nuestro poeta en la ultimísima época de la tradición, en sus postrimerías y en tierras portuguesas (a tenor de la acotación «Elvas» y del emplazamiento de los trovadores de la última etapa).

Las composiciones de Estevan Fernandiz se inscriben plenamente en los cánones temáticos y técnicos estipulados por el código cortés, mostrando un gran refinamiento en el tratamiento de la casuística del género amoroso²¹. En su cancionero emergen ciertas singularidades que merecen ser destacadas, pues, como señala Radulet, «ricerca una sua personale caratterizzazione» combinando tradición e innovación²², algo propio de los autores de las postrimerías que dejaban su sello personal buscando nuevas soluciones formales o deslizando expresiones y motivos hasta el momento no utilizados.

¹⁷ A. RESENDE DE OLIVEIRA, *Trovadores e xogares*, Vigo, Xerais, 1995, pp. 79-86.

¹⁸ La cantiga se reproduce en la primera sección, precedida por los cancioneros de Pero Larouco, D. Pedro de Portugal, Alfonso XI y D. Denis; y continuada por los de Estevan da Guarda y Pero d'Ornelas. Vid. *EFdez*, cit., p. 26.

¹⁹ Sobre Estevan da Guarda, vid. la edición de W. PAGANI, que aporta una relevante información biográfica corrigiendo hipótesis previas (*Il canzoniere di Estevan da Guarda*, in *Studi Mediolatini e Volgari*, 9, 1971, pp. 51-179, p. 53); y A. RESENDE DE OLIVEIRA, *Estevan da Guarda*, in *DLMGP*, pp. 245-246.

²⁰ Esta teoría es planteada en la biografía de Estevan Fernandiz d'Elvas reproducida en la base de datos MedBD citada.

²¹ En este sentido, el autor y esta composición son reproducidos en la selección del corpus de la lírica gallego-portuguesa de C. ALVAR – V. BELTRÁN, *Antología de la lírica gallego-portuguesa*, Madrid, Alhambra, 1985, pp. 360-363.

²² *EFdez*, cit., p. 37.

3. Desde el punto de vista métrico-retórico, la cantiga de amor *O ouç'eu dizer hūu verv'aguysado* se acomoda a los parámetros dictados por la escuela. El texto está compuesto por 3 coblas *unissonantes* de 7 versos y una *fiinda* de tres versos. Los versos estróficos son decasílabos masculinos y femeninos, con rima abrazada, frecuente en la lírica gallego-portuguesa: a10' b10 b10 a10' c10 c10 a10'. Este esquema métrico es bastante recurrente (se registran en el corpus 297 textos)²³ con tres terminaciones rimáticas diferentes y abundantemente utilizadas: -ado, -em, -i²⁴.

El vocablo objeto de este estudio, *face*, es destacado por la regularidad rítmica con que es insertado en estructuras fuertemente paralelísticas, al repetirse de forma fija en el verso quinto de las tres estrofas. De este modo, en referencia al proverbio, se dice en la I estrofa: «que bem e mal sempre na *face* vem» (v. 2, I); y, en alusión concreta a la amada, se reitera *face* en el v. 5: «ca de quanto bem na sa *face* vy» (v. 5, I); y se insiste en el v. 5 de la II y III estrofa en paralelismo literal (con variación de la posición del calificativo):

- «na sa *fremosa face* conhoci» (II),
- «na sa *face fremosa* conhoci» (III)²⁵.

4. El análisis temático es menos convencional que el formal. La cantiga se construye sobre una serie de motivos y procedimientos de extensa tradición, si bien se introducen ciertas novedades que deben ser subrayadas. En este sentido, cabe destacar particular: (i) el uso del adagio en una composición amorosa, y (ii) la referencia a la 'cara' de la *senhor*, como elemento central de esa fórmula fijada y como motivo central vertebrador de todo el discurso poético.

O ouç'dizer huu verv'aguysado se inicia por un proverbio, como el mismo íncipit expresa explícitamente. La inserción de sentencias era un recurso literario habitual en la literatura medieval y ha sido puesto de manifiesto en estudios varios en las diversas tradiciones líricas²⁶. La

²³ G. TAVANI, *Repertorio metrico della lirica galego-portoghese*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967, p. 199 y ss. (esquema nº 161). Vid. también *EFdez*, cit., p. 48.

²⁴ Cabría destacar la rima en -em, que adquiere especial relevancia en el texto, pues alrededor de la misma gira el término *bem*, de importante valor temático en el discurso poético de Fernandiz d'Elvas.

²⁵ Reproducimos la composición en apéndice.

²⁶ Vid. a este respecto W. PFEFFER, *Proverbs in Medieval Occitan Literature*, Gainesville, University Press of Florida, 1997. La autora da a conocer períodos en la lírica occitana en los que se puso de moda la inserción de la expresión proverbial, concretamente entre 1280 y 1290. Una revisión de la copiosa bibliografía de proverbios puede consultarse en I. TOMASSETTI, *Procesos intertextuales e interdiscursivos en los "decires de refranes"*, in *Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media*, J. CAÑAS

fórmula proverbial proporciona una aseveración del enunciado a través de la *auctoritas* popular²⁷. En este caso, el *verb'aguysado* encabeza la cantiga —por tanto, ocupa una posición privilegiada— y es enunciado en el segundo verso: «Bem e mal sempre na face vem». La fuerza expresiva del dicho popular recae sobre la estructura binaria *bem / mal*, que recoge dos de los motivos más recurrentes de la lírica amorosa (sobre todo, de la temática de la tipología de la cantiga de amor) y que, según demuestra Brea en el estudio titulado precisamente «Coita trobadoresca e verbo antigo», son comunes en las paremias del género²⁸. El enunciado es reforzado mediante el adverbio «sempre», una modalidad aseverativa, propia del lenguaje proverbial, que trata de reafirmar la verdad de forma contundente²⁹. Estevan Fernandiz renueva en cierta forma la inserción de proverbios en la lírica incluyéndolo en una cantiga de amor, construida en formato de *meestría*, esto es, en una estructura estrófica «culta», que contrasta con la sabiduría del pueblo enunciada a través del *verbo antigo*³⁰.

El refrán citado es habitual en el acervo de la tradición popular medieval europea y aún hoy³¹. En su expresión más repetida se dice: «el rostro es el espejo del corazón», «la cara es el espejo del

MURILLO – F. J. GRANDE QUEJIGO – J. ROSO DÍAZ (eds.), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009, pp. 909-925.

²⁷ Xosé Filgueira Valverde inicia la investigación sobre esta materia en la lírica gallego-portuguesa con la contribución: *A inserción do verbo antigo na literatura medieval*, in *Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos* (1925-1987), Vigo, Galaxia, 1992, pp. 165-182. Continuada por otros estudios: J. MATTOSO, *O esencial sobre os provérbios medievais portugueses*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1987 (referencia a la cantiga p. 18); M. ARBOR ALDEA, “Vervo antigo” e “sententia” na lírica galego-portuguesa. Unha achega puntual», in *Iberia Cantat. Estudios sobre Poesía Hispánica Medieval*, J. CASAS RIGALL – E. M^a. DÍAZ MARTÍNEZ (eds.), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 75-92; y M^a G. DEL RIO GRANDE, *Acerca del “verv’antigo” en la lírica gallego-portuguesa. Apuntes para el estudio del Cancioneiro del rey don Denis de Portugal*, in *VII Jornadas de Estudios Medievales y XVII Curso de Actualización en Historia Medieval*, Departamento de Investigaciones Medievales (DIMED)-Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, septiembre 2006 (disponible en <https://www.aacademica.org/gimena.delrio.riande/117>).

²⁸ M. BREA, «Coita trobadoresca e verbo antigo», in *Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal*, Manuel GONZÁLEZ GONZÁLEZ (ed.), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, 2016, pp. 519-532.

²⁹ J. et B. CERQUIGLINI, *L’écriture proverbiale*, in *Revue des Sciences Humanistes*, t. XLI, n^o 163, juil-sep. 1976, pp. 359-375 (p. 362).

³⁰ FILGUEIRA, *A inserción do verbo antigo*, cit., pp. 168-169.

³¹ En portugués actual se encuentra un adagio idéntico: «o mal e o bem à cara vem» (M^a A. MOREIRA DOS SANTOS, *Dicionário de provérbios, adágios, ditados, máximas, aforismos e frases feitas*, Porto, Porto Editora,

alma», «a cara é o espelho da alma»; a estas se pueden añadir extensas formulaciones de variantes³², si bien se reconoce que la expresión original pudo partir de Cicerón cuando proclamaba «imago animi vultus, iudices oculi»³³. En todos los adagios mencionados se incide en señalar la cara no sólo como rasgo fisionómico de la belleza corporal, sino como reflejo (‘espejo’) de la belleza interior: la cara visualizada muestra la hermosura de la dama y también las penas que ocasiona la falta de correspondencia amorosa. No olvidemos que la vista desempeña un papel fundamental en el amor, pues, como indica Andreas Capellanus, «amor est passio quaedam innata, procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus»³⁴.

Además de la semblanza, los otros dos elementos señalados en el adagio son *ben* y *mal*. *Ben* funciona como término polisémico, y es de amplísimo uso, con valores múltiples en la lírica amorosa: (i) como adverbio continúa la acepción latina original del étimo BENE con el sentido de ‘claramente, fácilmente’; (ii) como sustantivo Carolina Michaelis señala los significados de ‘virtud, excelencia moral’, ‘felicidad’, y ‘favor, merced, afecto, amor’. Hay que destacar que se trata del vocablo más empleado para indicar el ‘beneficio del amor’, en sentido abstracto y en sentido también concreto de ‘recompensa que trata de obtener el amado’³⁵. Los ejemplos en el

2000, p. 23). Y en gallego, también actual, se conservan paremias bastante semejantes «o ben e o mal á cara sal», «O mal e o ben á cara vén», «O mal e o ben na cara se ven», p. 119 (X. TABOADA CHIVITE, *Refraneiro galego, Cadernos de Fraseoloxía Galega*, 2, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2000, p. 110).

³² En el corpus medieval se registra «la cara muestra lo que es de dentro» (*Tesoro*, Lib II, cap. LXXIV, 139), con la variante «conviene al ome que cate su faz en el espejo, por que si la vee fermosa, terna por mal de fazer fea cosa; e si la vee fea, non se querra ayuntar entre dos cosas feas» (*Bocados* 90) (H. O. BIZARRI, *Diccionario paremiológico e ideológico de la Edad Media (Castilla, siglo XIII)*, Buenos Aires, SECIT, 2000, p. 203).

³³ *De oratore* III, 59, 221. H. 615. S. 697, cita extraída de J. CANTERA ORTIZ DE URBINA, *Diccionario Akal del refranero latino*, Madrid, Akal, 2005, p. 25. Adviértase que el adagio ciceroniano incluye una segunda parte en la que se mencionan explícitamente los ojos como delatores.

³⁴ ANDREAS CAPELLANUS, *De amore*, trad. de I. CREIXELL VIDAL-QUADRAS, Barcelona, El Festin de Esopo, 1985, p. 54.

³⁵ C. MICHAELIS DE VASCONCELOS, *Cancioneiro de Ajuda*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990 (1ª ed. 1904), vol. I, p. 13. Vid. también R. MICHELLI, *O emprego polissêmico da palavra bem nas cantigas trovadorescas*, in [www.filologia.org.br/revista/artigo/6\(18\)86-99](http://www.filologia.org.br/revista/artigo/6(18)86-99) (consulta 12/01/2019); S. SPINA, *O “fazer ben” dos cantares trovadorescos*, in *Da idade média e outras idades*, São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, Comissão de Literatura (publicado de nuevo en *Do formalismo estético trovadoresco*, São Paulo, Universidade, 1966, pp. 176-185); TAVANI, *A poesia lírica*, cit., p. 69 y ss.; BELTRÁN, *Cantiga de amor*, cit., pp. 58-64; y M. BREA – P. LORENZO GRADÍN, *A cantiga de amigo*, Vigo, Xerais, 1998, pp. 102-107.

corpus gallego-portugués en los que se confrontan las diferentes acepciones son numerosos. A modo de ilustración, reproducimos el inicio de una cantiga de J. Airas de Santiago:

Desej'eu *ben* aver de mha senhor,
mays non desej'aver *ben* d'ela tal,
por seer meu *ben*, que seja seu *mal*,
(63,19, vv. 1-3)³⁶

Como contraposición, *mal* se comporta como el término más general y usual para designar lo sufrimientos del actante que ama. La oposición *ben* y *mal* se emplea con gran recurrencia en la lírica gallego-portuguesa en formulaciones antitéticas³⁷.

Uno de los trovadores que realiza un uso más amplio de la confrontación *ben / mal* y que, además, mantiene relaciones intertextuales con Estevan Fernandiz es el rey D. Denis. En composiciones como *Per muito amor, muito non desejo* y en *Pois que Deus vos fez, mia senhor* se recrean con gran virtuosismo los diferentes valores de *ben* combinando los distintos sentidos del término y, además, con la inserción de la forma verbal *vem* (tercera persona del verbo *vir*), con evidente analogía de homofonía y citado explícitamente en el adagio del texto. Este juego de vocablos homófonos y de acepciones diferentes de *ben* es habitual y no es extraño que lo utilice un proverbio por su factura técnica simple.

Así pues, Estevan Fernandiz vertebra la cantiga sobre los elementos temáticos del *bem* y del *mal*, en confrontación dialéctica, en un *verbo antigo*, en el que se inserta un tercer elemento nuclear y portador de una carga semántica fundamental en el discurso, la *face*: «bem e mal da mesma face vem». Es a esta última referencia a la que queremos prestar atención en las líneas que siguen, pues la *cara* o *face* no está presente sorprendentemente en la *descriptio puellae* del código de la cantiga de amor.

5. Aparte de la composición de Estevan Fernandiz, el término *face* sólo se registra en otra cantiga en el corpus de la lírica gallego-portuguesa, y esta no pertenece a las tipologías amorosas.

³⁶ Continúa al final de la estrofa: «ca non é meu ben o que seu mal for» (I, v. 7).

³⁷ En la lírica occitana la antítesis *ben / mal* era empleada ya desde sus inicios y en autores tan emblemáticos como Bernart de Ventadorn. P. BEC realiza un estudio de este tipo de oposiciones en *L'antithèse poétique chez Bernart de Ventadour*, in *Mélanges de philologie romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière*, Liège, Soledì, 1971, t. 1, pp. 114-118. Sobre los valores de *ben* en occitano, vid. Gl. M. CROPP, *Le vocabulaire courtois des troubadours de l'époque classique*, Genève, Droz, 1975, pp. 359-362.

Se trata de la cantiga de escarnio *Tant' é Melion peccador de Don Denis*, en la que *face* se presenta como núcleo de tres expresiones sinónimas:

- «a *face* de nostro senhor» (I),
- «a *face* de Deus» (II),
- «a *face* do que nós comprou» (III)³⁸.

La composición dionisiaca, según apunta E. Gonçalves³⁹, está inspirada en fuentes religiosas. El rey portugués tomaría como base textos del Antiguo y del Nuevo Testamento; concretamente, aludiría a la idea de condenación espiritual, en la que la pena del infierno consiste en la privación eterna de la visión de Dios: «nunca veer a *Face* de Deus» era la condena a la que el pecador podía ser castigado por sus faltas. Esta imagen se localiza en el Antiguo Testamento (*Exodo* 22 14; *Deuteronomio* 4 37; *II Samuel* 17 11; *Eclesiástico* 18 24; *Isaías* 6 5) y es también una expresión usada por Juan y por Pablo en la *I Epístola a los Corintios*. Es curioso y significativo que los dos únicos autores que emplean *face* en los cancioneros gallego-portugueses sean E. Fernandiz y D. Denis, que pudieron ser coetáneos (o tal vez E. Fernandiz algo posterior) y que, además, se deleitan en insertar ciertas innovaciones en sus composiciones trovadorescas.

Face procede del sustantivo latino *FACĪEM*, que presentaba dos acepciones: ‘forma general, aspecto’ y ‘cara’⁴⁰. En la Edad Media se usaba con los dos significados en diferentes lenguas. Se registra *face* en castellano medieval, aunque su empleo no era frecuente⁴¹, al igual que en la prosa gallega medieval (en obras como *Mirages de Santiago*, *Historia Troyana* y *Crónica Troyana*)⁴². En el ámbito de la lírica religiosa gallego-portuguesa, las *Cantigas de Santa María*

³⁸ Además, desde el plano fónico hay que notar en la composición la reproducción de sonidos de *face* en formas derivadas del verbo *fazer* («fazedor de mal» v. 2, «e faz... » v. 15).

³⁹ E. GONÇALVES, “... nunca veerá... a *face* de Deus...” *A propósito de duas cantigas de D. Denis (B 1533-1534)*, in *Anais do II Encontro de Centros de Estudos Portugueses no Brasil*, org. I. MARGATO – R. MENEGAZ, Rio de Janeiro, Cleonice Berardinelli, 1997, pp. 32-47 (ahora, publicado en *De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses*, ed. ao coidado de J. DIONÍSIO – M. A. RAMOS, A Coruña, Real Academia Galega, 2016, pp. 323-338 (p. 337).

⁴⁰ J. COROMINAS – J. A. PASCUAL, *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, Madrid, Gredos, vol. III, 1980 (4ª reimpr), pp. 329-330, s.v. haz III; 1980 (4ª reimpr), I, pp.839-841, s.v. cara.

⁴¹ *Face* / *faz* se documenta en las *Glosas Emilianenses*, en las *Glosas Silenses* y en el *Cantar de Mio Cid* («alçolas arriba, llególas a la *faz*», v. 355, en referencia a las manos de Longinos en la oración de Ximena para que salvaguarde al Cid, según informa Corominas – Pascual (*ibid.*).

⁴² Vid. *façe* / *face* in *Dicionario de Dicionarios do galego medieval* (http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=face&tipo_busca=lema (consulta 12/01/2019); y R.

recogen las formas *face / faz* con el valor de ‘cara’. Así, en referencia al rostro de la Virgen se dice de su figura:

E que ja veja no Ceo a ta *face* velida
(149, v. 68)

atan muit' eran dela espantados,
que sol ena *face* non ll' ousavan mentes têer.
(38, vv. 73-74)⁴³

Asimismo, dos formas derivadas de *face* merecen ser señaladas por su relación clara con el sentido del término. En las cantigas de escarnio se menciona el adjetivo *faceiro* en la expresión «un corvo viaraz e *faceiro*»⁴⁴; y en gallego actual se emplea la voz *faciana* ‘cara’⁴⁵.

Actualmente, tanto el gallego *face* como el castellano *faz* conservan la primera acepción (‘aspecto’), si bien el segundo sentido será substituido por *cara* de forma significativa. El origen de *cara* es incierto y está presente en las lenguas peninsulares —castellano, catalán, gallego y portugués—, y en occitano y francés antiguo (*chiere*). En la lírica no se registra en ningún caso, excepto en una cantiga de amor de construcción muy particular, *Vi eu, señor, vosso bon parecer*, de Airas Nunes. Se cita concretamente como palabra rimante en uno de los estribillos occitanos. Su inserción se explicaría posiblemente, según apunta Tavani, como consecuencia de la intervención de unos copistas hispánicos que dejan así su huella en la introducción de un vocablo peninsular⁴⁶. En el III estribillo se dice en el primer trístico:

LORENZO, *La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castitlla*, vol. II (Glosario), Ourense, Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo, 1977, pp. 620-621, s.v. *façe*.

⁴³ ALFONSO X, EL SABIO. *Cantigas de Santa María*, edición de W. METTMANN, 3 vols., Madrid, Clásicos Castalia, 1986. Además, esta voz se refiere a personajes terrenales (c. 184, v. 32, c. 214, v. 45) y en forma de plural: «por el, e sas *faces* fillou-ss'a carpir» (21, v. 28); «e con coita a cativa / sas *faces* carpir» (98, v. 23), «O padre, con coita dele, en sas *faces* deu palmadas» (323, v. 18).

⁴⁴ Se incluye en la cantiga *Don Pero Nunez era entorvado* de J. Airas de Santiago (63,28, v. 6). Posiblemente el significado alude al tamaño de la cara del pájaro, si bien J. L. Rodríguez, en la edición del trovador, señala «frontero, que se aparece de frente» (*El cancionero de Joan Airas de Santiago*, Verba, Anexo 12, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1980, p. 348).

⁴⁵ Vid. *Dicionario de dicionarios*, que documenta *faciana* en las principales obras lexicográficas gallegas de los siglos XIX y XX (accesible en http://sli.uvigo.es/DdD/ddd_pescura.php?lang=gl&pescuda=faciana&tipo_busca=lema) (consulta 12/1/2019).

⁴⁶ Habría que notar que la rima en “-ara” del v. 23 pudo influir en la inclusión de *cara* en el refrán.

Gentil dona, tan m'etz cara
que agaita mon vezir
quan veiray la vostra *cara*
(14,15, vv. 23-25)⁴⁷

Conviene apuntar un segundo término que puede ser utilizado en el cancionero amoroso de la lírica gallego-portuguesa con la misma acepción y que es el de más amplio uso para expresar el significado de 'cara' en el corpus lírico. Se trata de *parecer*, que puede indicar también las dos acepciones vistas en el caso de *face*, con predominio en este caso de 'aspecto' e incluso el más general de 'belleza'. En el incipit de la cantiga citada, *Vi eu, señor, vosso bon parecer*, la fórmula «bon parecer» hace referencia al 'rostro', y este mismo tipo de expresión se reitera a menudo en combinación con «bon semelhar» (por ejemplo, 18,5 de Alfonso X).

Queda por señalar, por último, una tercera voz con el mismo significado, *rostro*, que se registra fundamentalmente en escarnio y que sólo en una ocasión se refiere a una mujer⁴⁸. Este único ejemplo es muy expresivo y se encuentra en una composición de Joan Baveca, cuando dos *soldadeiras* se insultan y una increpa a la otra: «polo seu *rostro* velh'e enrugado» (64,11, v. 14).

En conclusión, en contraste con la lírica occitana (e incluso la francesa), que muestra una cierta variedad de términos, las referencias al 'rostro' de la *senhor* son parcas y escasas tanto en vocablos como en ocurrencias, al igual que acontece con tantos otros rasgos físicos de la *descriptio* femenina que apenas tienen eco en la lírica peninsular. Estevan Fernandiz utiliza *face*, un término singular y único en una cantiga de amor, como leitmotiv de la *laudatio* hiperbólica que realiza a su dama. La relación del poeta con D. Denis pudo estar presente en la familiaridad con que el trovador de Elvas utiliza el vocablo, si bien la inserción del *verbo antigo* como apoyo y el deseo de innovar la tradición pudieron también determinar que el poeta eligiese esa forma para designar el rostro y no otra, más común, como *bon parecer*. La estrategia compositiva de Estevan Fernandiz se refleja en este caso en «re-utilizar» y «re-adaptar» un *verbo antigo* en la *descriptio* de su dama, en la que destaca, por supuesto, su *bondade, seu prez muy loado, sa*

⁴⁷ G. TAVANI, *A poesía de Airas Nunez*, Vigo, Galaxia, 1992, pp. 106-111 (p. 106). Se trata de una cantiga de amor con tres estribillos diferentes en occitano y reproducidos por los copistas de forma confusa, por lo que esta composición y, en particular, estos versos ofrecen importantes problemas de lectura.

⁴⁸ *Rostro* se registra en ocho composiciones: 16.2 de A. Perez Vuitoron, 18.41 de Alfonso X, 38.3bis de F. Esquio, 64,11 de J. Baveca, 72,07 de J. Lopez d'Ulhoa, 97,29 de Martin Soares, 101,5 de Men Rodriguez, 116,16 de P. Amigo. Habría que añadir un cuarto término, *sembrante*, que sólo aparece en una cantiga de escarnio de Estevan da Guarda: «Diz que, per manhas e per seu *sembrante*» (30,1, v. 8).

mesura, seu bon sem, pero también su *fremosa face*, reiterada regular y rítmicamente en el verso quinto de cada *cobra* para darle aún más énfasis.

APÉNDICE

O ouç' eu dizer hũu verv' aguysado:
que bem e mal sempre na *face* vem;
e verdad' é, per com' end' a my avem
d' hũa dona, hu tod' est' ey osmado,
5 ca de quanto bem na sa *face* vy
vem end', amigos, tanto mal a mim,
per que o verv' em meu dan' é provado.

Da sa bondade e seu prez muy loado
10 e sa mesura, nem do seu bom sem
non mi vem mal, mays d' outro muy gram bem
que eu, amigos, polo meu pecado
na sa fremosa *face* conhoci;
por quanto mal end' a mim vem d' ali
15 está o verv' em meu dan' acertado.

De masel' e grand' afam e cuydado
e gram coita que m' aficado tem,
de tod' este a mim non fal ende rem,
20 por qual doaire, -quam bem apostado !-
na sa *face* fremosa conhoci
com gram beldade, amigos, e assy
en meu dan' é o verv' afaçanhado.

25 E des entom, amigos, entendi
que este vervo, que eu senpr' ouvi,
hé com verdad' em meu dan' acabado¹.

¹ Como se ha indicado, se reproduce el texto, según la edición de RADULET (*EFdez*, cit.), recogido en MedDB.